

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALAR FAOLIYATINI MONITORING VA NAZORAT QILISH TAMOYILLARI.

Yusupov Nizomiddin Ro'zimurod o'g'li

Kadrlar malakaini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti (PhD)

samduinformatika@mail.ru

+998(97) 924-23-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882741>

Annotatsiya. Mazkur ishda qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoring va nazorat qilinishi natijasida boshqaruv qarorlariga to'g'ri malumot yetkazib berish tamoyillari, qishloq xo'jaligidagi monitoring jarayonidagi vazifalar va ularning istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Qishloq xo'jaligi, monitoring, nazorat, melioratsiya, yo'l-qurilish, texnikalari.

Kirish. So'nggi yillarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligini boshqarish tizimini takomillashtirish, agrar sektorni modernizatsiya qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, resurs tejaydigan va intensiv zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, yer resurslarining sifatini saqlash va yaxshilash sohasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, nafaqat aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, balki xomashyo yetkazib beruvchi asosiy manba sifatida ham katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida turli xil qishloq xo'jaligi korxonalarini barpo etilyapti va hozirgi kunda o'z faoliyatini olib bormoqda. Lekin faoliyat ko'rsatayotgan qishloq xo'jaligi korxonalarining aksariyatida ishlab chiqarish va bozor munosabatlariga moslashuvchanligi yuqori emas. Buning asosiy sabablaridan biri qishloq xo'jaligi korxonalarini faoliyati ustidan nazorat va monitoring qilish ishlarining to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi va butun agrosanoat korxonalariga to'g'ri baho berish tizimlari rivojlanmagan. Shularni hisobga olgan holda raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq xo'jaligi korxonalarini monitoringini takomillashtirish uchun ma'lumotlarni yig'ish, baholash, nazorat qilish va unga tegishli chora tadbirlar ishlab chiqishni talab qilmoqda. Shularni hisobga olgan holda avvalgi faoliyat ko'rsatgan qishloq xo'jaligi korxonalarini ustidan nazorat va monitoring o'tkazish bo'yicha ishlar boshlandi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasini, xususan uning korxonalarini monitoring qilish iqtisodiyot tarmog'i sifatida o'z rivojining boshlang'ich nuqtasida turibdi. Albatta bu borada mamlakatimizda birmuncha tajribalar to'plangan bo'lsa ham muammoning ilmiy uslubiy asoslari bozor iqtisodiyoti talablarida raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqilmagan va asoslab berilmagan.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Ma'muriy islohotlar doirasida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish doirasida quyidagicha monitoring ishlar amalga oshirilmoqda.

Qishloq va suv xo'jaligi sohasidagi qonunchilik talablariga rioya etilishi. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish hamda sohani rivojlantirishga oid qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari hamda Hukumat qarorlarida belgilangan talablar va qoidalarining o'z vaqtida va to'liq bajarilishi yoki ularga qisman rioya qilinishini ko'rib chiqadi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi ekinlarini hududlarning tuproq-iqlim sharoitlaridan kelib chiqib joylashtirilishi hamda ekilishi, agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida va sifatli bajarilishi, mahsulot yetishtirish bo'yicha tuzilgan shartnomaviy majburiyatlarning bajarilishini kuantib boradi. Qonun hujjatlari talablariga muvofiq barcha tashkilotlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va import qilish, saqlash va sotish jarayonlarini monitoring qilib boradi. Monitoring qilish natijasida agrosanoat majmui sohasida qonun hujjatlari ijrosini muntazam tahlil qilib boradi, tahlil natijalari bo'yicha sohadagi qonun hujjatlarini va normativ hujjatlarni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqadi

Paxta va boshqoqli don ekinlari urug'lariga davlat tomonidan buyurtma berish, urug' tayyorlash va uni qayta ishlash hamda saqlash bo'yicha talablarga rioya qilinishi. Fermer xo'jaliklari, klasterlar va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarini tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda tumanlar hokimlarining qarorlari bilan belgilangan paxta, boshqoqli don va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini to'liq maydonlarda ekilishi va yalpi hosil yetishtirilishi

monitoring qilib boriladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini sinash, O'zbekiston Respublikasi hududida ekishga tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reyestrining yuritilish, paxta va boshqaliq don ekinlari urug'lari sifatida haqida malumotlar yig'ish urug'chilik sohasiga jahon yutuqlarini tatbiq etish, urug'lar sifatini jahon standartlari asosida aniqlash va sertifikatlashtirish, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan miqdorda rayonlashtirilgan navlar bo'yicha joylashtirish va navli urug'larni tayyorlash ko'rsatkichlarini bajarilish kabilar monitoring qilib boriladi. Monitoring natijalari asosida paxta va boshqaliq don ekinlari urug'lari sifatini aniqlash usullarini ishlab chiqish, tasdiqlash va ularni takomillashtirish hamda urug'lik yetishtirish va uning sifatini aniqlash bo'yicha davlat standartlari, metodikalar va yo'riqnomalar ishlab chiqishda ishtirok etadi

Davlat buyurtmasining rejali amalga oshirilishiga muvofiq hajmlarda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari zaxiralarini shakllantirish bo'yicha talablar bajarilishi. Davlat buyurtmasi parametrlariga muvofiq asosiy turdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari zaxiralarini shakllantirish va ularning maqsadli realizatsiya qilinishi va davlat buyurtmasiga mos hajmlarda paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari yetishtirilishini moliyalashtirish mexanizmi, o'zaro hisob-kitoblarning o'z vaqtida amalga oshirilishini hamda xizmatlar va moddiy-texnik resurslar bilan to'liq ta'minlanishi bo'yicha monitoring olib boriladi.

Paxta, boshqaliq don va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari hosili hamda ularning urug'lari, shuningdek, ulardan qayta ishlangan mahsulotlarning sifati, ulardan oqilona hamda maqsadli foydalanilishi, ularning sifatli saqlanishi hamda nobudgarchiligi kamaytirilishi. Paxta tayyorlash punktlari, don qabul qilish va qayta ishlash korxonalarini tomonidan paxta xomashyosi, boshqaliq don ekinlari hosili va ularning urug'larini davlat resursiga qabul qilinishi va qayta ishlanishi va sifatli saqlanishi hamda realizatsiya qilinishi bazorat qiladi. Bundan tashqari, yetishtirilgan paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari urug'lari uchun fermer xo'jaliklari va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalarini bilan o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirilishi, davlat resursi va davlat zaxirasiga topshirilgan paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari urug'lari va ulardan qayta ishlangan mahsulotlar bo'yicha ishonchli hisobotlar yuritilishi hamda tabiiy kamayish hisobiga yetkaziladigan zararlarni belgilangan tartib asosida hisobdan chiqarish tartibini ko'rsatadi. Paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari urug'lari, ulardan qayta ishlangan mahsulotlarni qabul qiluvchi, saqlovchi va qayta ishlovchi korxonalarining texnik holati, nobudgarchilik bo'yicha belgilangan normalarining to'g'ri va asosli qo'llanilishi, paxta tayyorlash punktlari hamda don qabul qilish va qayta ishlash korxonalarida texnologik jarayonlarga va mahsulotning chiqish normalariga hamda sifatiga rioya etilishini monitoring qiladi. Mamlakatimizda davlat resursiga qabul qilingan paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari urug'lari hamda ulardan qayta ishlangan mahsulotlar sifati yomonlashishi, nobud bo'lishi holatlari va sabablarini o'rganadi, zarur hollarda ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi va mahalliy davlat hokimiyati organlariga takliflar kiritiladi. Boshqaliq don va undan qayta ishlangan mahsulotlarning yakunlangan partiyalari yuzasidan tozalash dalolatnomalarini ko'rib chiqish va tasdiqlash kabi vazifalarni ham monitoring qilish jarayonida olib boriladi. Paxta xomashyosi va boshqaliq don ekinlari urug'lari, shuningdek, ulardan qayta ishlangan mahsulotlar sifati bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektlar o'rtasida nizoli masalalar kelib chiqqan taqdirda, nazorat sinovlarini o'tkazadi hamda mamlakat ichida va eksport-import operatsiyalarini amalga oshirishda foydalaniladigan jismoniy va yuridik shaxslar uchun bajarilishi majburiy hisoblangan xulosalar beriladi.

Qishloq xo'jaligi ekinlari navlarining genetik sofligi va urug'lari sifati sohasidagi davlat siyosatining ijro qilinishi, akkreditatsiya sohasiga muvofiq urug'larni sertifikatlash, urug' hamda ko'chat materiallarining sifatini aniqlash va nazorat qilish bo'yicha ishlarning amalga oshirilishi. Qishloq xo'jaligi ekinlari navlarining genetik sofligi va urug'lari sifati sohasidagi davlat siyosatining ijro qilinishi, urug'chilik xo'jaliklarini aniqlash, qishloq xo'jaligi ekinlari navlarini joylashtirish, yangi navlarni rayonlashtirilishi va navdor urug'lar tayyorlash ko'rsatkichlari bajarilishi va yuqori sifatli elita, birinchi va keyingi avlodli urug'lar yetishtirilishi, urug'larning texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar va yo'riqnomalar talablariga rioya qilgan holda tejab sarflanishi ko'rib chiqiladi. Urug'lik uchun ekilgan qishloq xo'jaligi ekinlari maydonlarida aprobatatsiya o'tkazish, paxta va boshqaliq don ekinlari urug'larini tayyorlash, ulardan foydalanish, jumladan, eksport va import qilishning zamonaviy tizimini shakllantirish, qishloq

xo'jaligi ekinlarining mahalliy va xorijiy seleksiya navlari, shu jumladan biotexnologik navlarning birlamchi urug'chiligini tashkil etish va rivojlantirish kabi bir qator vazifalar bajariladi. Qishloq xo'jaligi ekinlarining ekiladigan urug'larini yetishtirish, tayyorlash, qayta ishlash, saqlash va realizatsiya qilishni texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi normativ hujjatlar talablariga muvofiq amalga oshirilishi va qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini yetishtirish, tayyorlash va saqlashda kimyoviy preparatlarning samarali qo'llanilishi kabi bir qator vazifalar bajariladi. Bundan tashqari, urug'chilik bo'yicha xalqaro va milliy tashkilotlar bilan o'zaro faol hamkorlik qilish, urug'larga ekishdan oldin ishlov berish va qayta ishlashga oid innovatsion texnologiyalarni, shuningdek, sohaga nou-xaularni joriy etish, urug'chilik sohasida ilmiy va tajriba-eksperimental tadqiqotlarni olib borish, tarmoq korxonalarining ilmiy salohiyati va moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga yordam berilishi muhim ahamiyatga ega. Akkreditatsiya sohasiga muvofiq urug'larni sertifikatlashtirish hamda urug' va ko'chat materiallarining sifatini aniqlash va nazorat qilish ishlarini muvofiqlashtirish loim. Ekin turlari bo'yicha urug'lar arxivining tarkibi hamda urug'lar arxivini yuritishda ham monitoring faoliyatining ustuvorligini ko'rishimiz mumkin. Monitoring qilish jarayonida urug'liklarni qonun hujjatlarini buzgan holda yetishtirishni, saqlashni, realizatsiya qilishni to'xtatib qo'yadi yoki taqiqlaydi. Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini ishlab chiqarish va sifatini aniqlashdagi davlat standartlari, metodikalari va yo'riqnomalarini tayyorlashda monitoring xulosalari asos qilib olinadi.

Qishloq xo'jaligi yerlaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni fermer, dehqon xo'jaliklariga va boshqa qishloq xo'jaligi korxonalariga qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun, shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslarga noqishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini ajratish bo'yicha qonun hujjatlarida belgilangan talablar buzilishining oldini olishga doir kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi, bunda mas'ul shaxslar tomonidan xizmat mavqeyi suiiste'mol qilinishiga, qarindosh-urug'chilik munosabatlaridan foydalanish holatlariga yo'l qo'yilmasligi monitoring qilib boriladi. Yerlardan qat'iy ravishda maqsadli foydalanish, sug'oriladigan ekin maydonlarini muomaladan chiqarilishiga yo'l qo'yilmasligi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha qabul qilingan shartnoma majburiyatlariga rioya etilishi nazorat qilinadi. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan yerlardan samarali foydalanishi, tuproq unumdorligi saqlanishi va oshirilishi ta'minlanishi, shuningdek, foydali qazilmalar konlarini kavlash, qurilish va boshqa yer ishlarini amalga oshirish uchun berilgan qishloq xo'jaligi yerlarini ularga ehtiyoj qolmaganidan keyin qishloq xo'jaligida foydalanish uchun o'z hisobidan yaroqli holatga keltirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda tuproq sifatini aniqlash (bonitirovka) natijalarini, buzilgan yerlarni rekultivatsiya qilishni, yerlardan foydalanish to'g'risidagi hisobotlarning to'g'ri yuritilishi va davlat yer kadastrini yuritish qoidalariga rioya qilinishi monitoring qilib boriladi. Bundan tashqari yerdan maqsadsiz foydalanilishi, yerlarni foydalanishdan chiqarishga, ularning hosildorligi pasayishiga, tuproqning buzilishi yoki yo'q bo'lib ketishiga olib kelgan boshqa harakatlarning sodir etilishi, shuningdek, tanazzulga yuz tutgan qishloq xo'jaligi yerlarini konservatsiyalashning belgilangan tartibi buzilishini oldini olish maqsadida ularni doimiy nazorat monitoringlari olib boriladi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi.

Sun'iy suv obyektlarida suvdan oqilona va samarali foydalanilishi hamda suvdan foydalanish qoidalariga rioya etilishi. suvdan foydalanish va suv iste'moli bo'yicha belgilangan tartibga suv xo'jaligi tashkilotlari, suv iste'molchilari uyushmalari va boshqa suvdan foydalanuvchilar, shuningdek, fermer va dehqon xo'jaliklari va boshqa suv iste'molchilari tomonidan qat'iy rioya etilishi kuzatib boriladi.

Qishloq xo'jaligi, melioratsiya va yo'l-qurilish texnikalarining texnik holati, ularning ekspluatatsiya qilinishi samaradorligi, shuningdek, servis va ta'mirlash xizmatlarining sifati ustidan nazoratni amalga oshirish. Idoraviy bo'ysunuvi va mulk shakllaridan qat'i nazar traktorlar, traktor tirkamalari, melioratsiya va yo'l-qurilish texnikasi, o'ziyurar mashinalar hamda qishloq xo'jaligi texnikalari sonining hisobini yuritilishi, saqlanishi va hisobdan chiqarish, davlat ro'yxatdan o'tkazish, texnik ko'rikdan o'tkazish, shuningdek, davlat raqami belgisi, texnik pasport va texnik guvohnoma berish, traktorchi-mashinist guvohnomasini va ogohlantirish talonlarini berish uchun imtihonlar o'tkazish, mashina-traktor parklarini yangilash bo'yicha davlat dasturlari ijro etilishini, ekspluatatsiya qilinayotgan qishloq xo'jaligi, melioratsiya va yo'l-qurilish texnikasining modernizatsiya qilinishini va yangi namunalari ishlab chiqilishini, shuningdek, qishloq

xo'jaligi ekinlari yetishtirishning resurslarini tejoyvchi zamonaviy texnologiyalari ishlab chiqish va joriy etish tartibi ko'rib chiqiladi. Traktorlar, traktor tirkamalari, melioratsiya va yo'l-qurilish texnikasi, o'ziyurar mashinalar, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasi davlat sinovlaridan o'tkazilganligi va ularning ekspluatatsiya qilinishi samaradorligi ustidan nazorat qiladi.

Xulosa. Korxonalar monitoringini tashkil etish qishloq xo'jaligi sohasida tadbirkorlik faoliyatini olib borish va tashkil etish, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish, rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish, daromadlar va xarajatlar miqyosini o'rganish bo'yicha xizmatlar taqdim etadi. Bugungi kunda monitoring deganda korxonaning boshqaruv va tashkiliy rivojlanish sohasidagi murakkab muammoni yechish bilan bog'liq bo'lgan intellektual qizmat qilish tushuniladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarni boshqarish va rivojlantirish bo'yicha monitoring ma'lumotlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. "Raqqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son
2. <https://www.fao.org/e-agriculture/news/science-and-innovation-forum-2024-digital-agriculture-changemakers-action>
3. Кудина, О.В. Организация мониторинга экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий Текст. / О.В. Кудина // Проблемы развития инновационной деятельности в современных условиях: сб. науч. тр. Курск, 2006.- С. 135-139.
4. <https://agroinspeksiya.uz/> O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi sayti.
5. D.SH.Toshpo'latov/Qishloq xo'jaligi korxonalari axborot taminoti tizimining funksional tarkibini ishlab chiqish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi/Toshkent -2006y